

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕФЕРЕНДУМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Караманов Сардор Шухрат Угли

Магистрант ТГЮУ по направлению

«Право государственного управления»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10435209>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-December 2023 yil

Ma'qullandi: 24- December 2023 yil

Nashr qilindi: 27- December 2023 yil

KEY WORDS

референдум, демократия, воля народа, государственное управление, избирательное законодательство.

ABSTRACT

В настоящей статье проделано комплексное исследование по раскрытию сущности и особенностей института референдума на основе законодательства Республики Узбекистан и зарубежных стран, анализа законодательства и практики проведения референдумов в частности, Швейцарской Конфедерации, Российской Федерации, а также практики проведения референдумов как в Республики Узбекистан, так и зарубежных странах.

Введение. В мировой конституционно-правовой сфере, референдум рассматривается как ключевой инструмент прямой демократии, равнозначный выборам. Его важность заключается в том, что он предоставляет народу прямую и непосредственную возможность выражения своей воли, отличаясь тем самым от представительской демократии, где граждане выражают свою волю через избранных представителей. Референдум обладает существенными преимуществами, поскольку позволяет народу непосредственно влиять на принятие решений и формирование законов.

Конституционно-правовые основы референдума определяют не только правовой статус данного механизма, но и его ключевую роль в формировании и развитии гражданского общества. Настоящее исследование посвящено анализу и выявлению этих основ в контексте современных конституционных систем.

Актуальность темы исследования. В настоящее время значение непосредственной демократии переосмысливается. Решающую роль в этом сыграло всенародное принятие новой Конституции Республики Узбекистан 1 мая 2023 года, в соответствии со статьей 1 которой Узбекистан провозглашается демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления. Определение Республики Узбекистан в качестве демократического государства раскрывается прежде всего в положениях о том, что единственным источником власти в Узбекистане является народ и, что эту власть народ осуществляет как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Глава II Конституции закрепляет один из самых главных устоев

конституционного строя - принцип народовластия, именно в этой главе референдум, наряду с выборами, признается высшим непосредственным выражением власти народа¹.

Институт референдума в Республики Узбекистан представляет собой относительно молодую область конституционно-правовой науки, активно развивающуюся в связи с интенсивным использованием референдумов в последние десятилетия². Практика проведения референдумов расширяется и способствует накоплению значительного опыта нормативного регулирования вопросов, связанных с их организацией и проведением. Однако, чтобы этот институт функционировал эффективно и соответствовал принципам правового государства, необходимо ясное законодательное обеспечение и строгие конституционные рамки.

Механизм регулирования правовых отношений в сфере референдума требует более точного соответствия потребностям практики. Усовершенствование правового регулирования референдума в стране необходимо для установления прочной и недеформированной связи между народом и властью. Это улучшение является объективной необходимостью, зависящей от глубины разработки теоретической базы.

Применение системного подхода при анализе достигнутых результатов и направленный поиск дальнейших перспектив развития референдума, как одной из форм высшего непосредственного выражения власти многонационального народа Республики Узбекистан, позволит создать оптимальную схему использования референдума в стране. При учете определенных условий такая юридическая процедура, как референдум, может стать одним из наиболее эффективных средств взаимодействия между населением и властью.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно статье 9 Конституции Республики Узбекистан Референдум – всенародное голосование граждан по важнейшим вопросам жизни общества и государства с целью принятия законов и других решений. Наряду с выборами референдум является отображением воли народа, принятые на нем решения имеют высшую юридическую силу.

Итак, согласно Закону Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан», референдум – это всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам общественной и государственной жизни в целях принятия законов Республики Узбекистан и иных решений. Референдум, наряду с выборами является непосредственным выражением воли народа. Решения, принятые референдумом, обладают высшей юридической силой, и могут быть отменены или изменены только путем референдума. Референдум проводится на всей территории Республики Узбекистан.

¹ Конституционное право Республики Узбекистан. Учебник // Под ред. И.Т.Тўлтыева. – Т.: 2018. – С. 565.

² Йўлдошев А.Э. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш истиқболлари: монография. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2022. – С. 144.

По своей природе референдум очень сложный процесс, и состоит из нескольких стадий. По мнению И.Т. Тультиева, референдум – форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни, реализуемого путем голосования. В референдуме принимают участие все граждане страны, обладающие активным избирательным правом. Вопросы, выносимые на референдум, или совокупность предлагаемых вариантов называется формулой референдума.³

В.Г. Стрекозова, исследуя данный вопрос, также указывает, что референдум – способ принятия гражданами решений по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни путем народного голосования.⁴

Если исходить из того, что суверенитет народа означает верховенство его воли, ее приоритет перед иными источниками властных полномочий, то следует заметить, что В.П. Серебрянников правильно раскрывает природу референдума, не как решения, принимаемого по одному из бесчисленного количества общественно значимых вопросов, а решения, имеющего высшую юридическую силу, исходящего непосредственно от народа и в силу этого ни в каком последующем утверждении не нуждающегося. В этом состоит политико-правовой смысл и значение института референдума.

Таким образом, в трудах ученых государствоведов институт референдума рассматривался в следующих аспектах:

- форма народовластия;
- форма реализации субъективного права;
- процесс волеизъявления;
- институт конституционного права.

Суммируя анализ теоретических источников, можно определить референдум как верхнюю форму прямой демократии, представляющую собой процесс выражения воли определенного числа граждан по любому важному общественному вопросу, за исключением тех, которые законом исключены из проведения референдума, и обязательную для исполнения.

Конституционно-правовые основы закрепления референдума в Республике Узбекистан.

Законодательство о референдуме представляет совокупность нормативных правовых актов, устанавливающих право граждан на участие в референдуме и регулирующих порядок его осуществления. Реализация конституционного права граждан на участие в референдуме, кроме норм Конституции Республики Узбекистан, обеспечивается Законом Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года «О референдуме Республики Узбекистан, утвержденный Законом № ЗРУ 265 - II, Избирательный Кодекс Республики Узбекистан от 25 июня 2019 года, № 03/19/544/3337, «Положение об округах референдума и окружных комиссиях по проведению референдума», утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии от 28 июня 2022 года № 1171, «Положение об участках

³ Конституционное право Республики Узбекистан. Учебник // Под ред. И.Т.Тультиева. – Т.: 2018 – с 16.

⁴ Конституционное право: учебник для СПО / В.Г.Стрекозов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – с 74. – (Серия: Профессиональное образование).

референдума и участковых комиссиях по проведению референдума», утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии от 28 июня 2022 года № 1172. К правовому оформлению всенародного голосования относится также Кодекс Республики Узбекистан «Об административной ответственности», Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № 2012-ХII, затрагивающие порядок обжалования в суд и ответственность за нарушение права граждан на участие в референдуме.

В систему конституционного законодательства о референдуме не входят подзаконные нормативные акты: указы Президента Республики Узбекистан, постановления Правительства Республики Узбекистан, акты глав органов исполнительной власти субъектов Республики Узбекистан. Тем самым достигается необходимая стабильность в регулировании референдумов и обеспечивается легитимность решений, принимаемых на них.

Кто принимает участие в референдуме?

Согласно Закону Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан», каждый гражданин Республики Узбекистан, достигший восемнадцати лет ко дню или в день проведения референдума, обладает правом участвовать в данном мероприятии. Гражданин Республики Узбекистан, проживающий за пределами страны, также обладает полными правами на участие в референдуме. Исключение из участия в референдуме составляют граждане, которые были признаны судом недееспособными, а также лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.⁵

Какие вопросы, не являются предметом референдума?

Предметом референдума не могут быть вопросы:

- об изменении территориальной целостности Республики Узбекистан;
- о Государственном бюджете Республики Узбекистан и налогах;
- об амнистии и помиловании;
- о чрезвычайных и срочных мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и безопасности населения;
- о выполнении обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Узбекистан;
- связанные с назначением и освобождением должностных лиц.

Когда нельзя проводить референдум?

Законе Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан» описывается, что референдум не проводится в условиях военного времени или чрезвычайного положения, введенного на всей территории Республики Узбекистан, а также в течение трех месяцев после окончания военного времени или отмены чрезвычайного положения.

Также референдум не проводится в течение года после официального опубликования результатов референдума с такой же по содержанию или по смыслу формулировкой вопроса.

Какие субъекты имеют право инициировать проведения референдума?

⁵ Закон О референдуме Республики Узбекистан, (18 ноября 1991 г.), а также Закон «О референдуме Республики Узбекистан, утвержденный Законом № ЗРУ 265 - II от 30 августа 2001 года (новая редакция).

Согласно статьи 11 Закона Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан», инициатива проведения референдума может исходить от граждан Республики Узбекистан, палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Президента Республики Узбекистан. В соответствии с законодательством, указанными субъектами предоставляется равное право выдвижения инициативы о проведении референдума, включая разработку законопроекта или проекта другого решения, а также формулировку вопроса, который подлежит выносу на референдум.

Как осуществляется процедура голосования в ходе референдума?

Голосование осуществляется в специально выделенных помещениях, где обеспечено достаточное количество кабин или комнат для тайного голосования. В этих помещениях также определены места для выдачи избирательных бюллетеней, а урны для голосования установлены таким образом, чтобы голосующие обязательно проходили через кабины или комнаты для тайного голосования при подходе к ним.

Бюллетень для голосования на референдуме заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие других лиц, кроме голосующего. Гражданин, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме лиц, входящих в состав комиссии по проведению референдума или являющихся наблюдателями. Граждане при голосовании зачеркивают формулировку вопроса, вынесенного на референдум, если голосуют против, или не зачеркивают ее, если голосуют за.

По просьбе гражданина испорченный бюллетень для голосования может быть заменен новым. Испорченные бюллетени для голосования подлежат учету, погашению и хранятся отдельно.

В случаях, когда отдельные граждане по состоянию здоровья или другим причинам не могут прибыть на голосование, участковая комиссия по проведению референдума по их просьбе организует голосование по месту пребывания этих граждан, используя переносные урны для голосования.

Объявление окончательных итог референдума в Узбекистане

Согласно Закону Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан», Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан на основании протоколов окружных комиссий по проведению референдума определяет:

- общее число голосующих граждан Республики Узбекистан;
- число граждан, получивших бюллетени для голосования;
- число граждан, принявших участие в голосовании;
- число голосов, поданных за вопрос, вынесенный на референдум;
- число голосов, поданных против вопроса, вынесенного на референдум;
- число бюллетеней для голосования, признанных недействительными.

Решение признается принятым на референдуме, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан признает референдум несостоявшимся, если в нем приняло участие менее половины граждан, внесенных в списки.

Результаты голосования официально утверждаются на заседании Центральной

избирательной комиссии Республики Узбекистан и фиксируются в протоколе. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами комиссии. По итогам референдума, Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан выносит соответствующее решение.

Референдумы в Швейцарии

С введением института референдума на национальном уровне в 1848 г. в Швейцарии было проведено гораздо большее число таких голосований, чем во всех других государствах мира вместе взятых.⁶ На сегодняшний день буквально каждые три месяца граждане Швейцарии отправляют свои бюллетени со своим голосом по почте. Согласно различным источникам с момента принятия первой Конституции, а именно с 1848 года по 2023 год в Швейцарии было проведено более чем 500 федеральных референдумов, точное количество которого приближается уже к 600.

Основными доктринальными основами для проведения референдума являются Конституция Швейцарии от принятой 18 апреля 1999 года (на общенациональном референдуме), федеральные законы (в том числе, Закон о политических правах от 17 декабря 1976 г., Закон о политических правах швейцарских граждан, проживающих за рубежом, от 19 декабря 1976 г., Закон о Федеральной ассамблее от 13 декабря 2003 г., Закон об организации правительства и администрации от 21 марта 1997 г.). В работе над диссертацией использованы подзаконные акты: ордонансы Федеральной ассамблеи Швейцарской Конфедерации (Ордонанс о регистрации политических партий от 12 декабря 2003 г.); ордонансы Федерального совета Швейцарской Конфедерации (Ордонанс о политических правах от 24 мая 1978 г., Ордонанс о политических правах швейцарских граждан, проживающих за рубежом от 19 октября 1991 г.).

В Конституции 1874 года уже четко определялась роль референдумов: Швейцарцы в ходе обсуждения вопросов, выдвинутых на референдумы, имели право участвовать в законотворчестве и управлении государством. Институт референдума был распространён на законы, принимаемые парламентом (по требованию 50 тыс. граждан или 8 кантонов в течение 100 дней после принятия закона парламентом может быть инициирован референдум).

По Конституции Швейцарии референдумы делятся на обязательные и факультативные. По всем вопросам, связанным с пересмотром конституции, а также вступлением Швейцарии в какие-либо международные (наднациональные) организации, предусмотрено проведение обязательного народного референдума, считающегося обязательным.

Факультативный референдум может проводиться по законодательным актам, принимаемым федеральным парламентом, по специальным и неотложным федеральным законам, по заключаемым Швейцарией международным договорам. Если речь идет о частичном пересмотре Конституции, например, инициатива, может быть изложена в виде общего требования или завершённого проекта предлагаемого изменения. В первом случае палаты парламента при согласии с идеей пересмотра разрабатывают соответствующий законопроект и выносят его на рассмотрение народа

⁶ Маклаков В.В. Референдум в зарубежных странах: Учеб. пособие/ РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. правоведения; Отв. ред. Алферова Е.В. – М., 2014. – С. 10.

и кантонов, в случае неодобрения вопрос о частичном пересмотре Конституции также выносится на референдум.

Если большинство граждан, принявших участие в референдуме, выскажется позитивно, федеральный парламент начинает преобразовывать принятое решение в конкретный юридический текст. Если требование относительно внесения поправок предоставляется уже в виде разработанного проекта, последний выносится на референдум, парламент имеет право параллельно представить свой альтернативный проект.⁷ В настоящее время граждане Швейцарии принимают участие в общенациональных референдумах четыре раза в год (в одно из воскресений месяцев марта, июня, сентября и декабря), высказывая свою позицию по нескольким вопросам, а также активно участвуют в местных референдумах.

Вопросы, выносимые на референдум, поражают своим разнообразием: поправки к Конституции (например, в 1938 г. - поправка в связи с признанием ретороманского языка четвертым национальным языком); вопрос о вхождении Швейцарии в международные союзы, организации, например, в Евросоюз (в 1992 г. минимальным преимуществом победу одержали противники вступления); Швейцария - одна из немногих стран, где возможно вынесение на народное голосование вопросов финансового характера (в 1987 г. на общенациональном уровне был поднят вопрос о размерах военных расходов конфедерации).⁸

В общем, референдумы в Швейцарии обладают давней историей зарождения и развития, их особенности закреплены в действующей Конституции. Они проводятся как на местном, региональном, так и на общенациональном уровне, как обязательные, так и факультативные, включая инициативы со стороны народа. Швейцарцы на референдумах принимают решения по самым разнообразным, но актуальным вопросам своей жизни, делая это в соответствии с установленными традициями, которые существуют в течение нескольких столетий. Получается, что швейцарцы часто и непосредственно участвуют в принятии государственных решений.

Референдум Российской Федерации

Следует отметить, что в действующем законодательстве эти три аспекта учтены в определении, данном законодателем.

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»⁹ дается четыре определения референдума:

«референдум форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме;

⁷ Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 2. Правовые системы Западной Европы [Электронный ресурс] / под ред. В. И. Лафитского. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2013. - прикладная прогр. Гарант, 2015.

⁸ Крылова, Н. С. Конституционные основы финансовой деятельности государства (сравнительное исследование) [Текст] / Н. С. Крылова // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2013. - № 1. - С. 81-91. - ISBN 2072-8166.)

⁹ СЗ РФ. 2002. №24. Ст. 2253; № 52 (ч. 1). Ст. 5132.

референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, настоящим федеральным законом, иными федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта РФ, уставом муниципального образования среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых рас положено в границах муниципального образования;

референдум Российской Федерации – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», настоящим Федеральным законом среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено на территории РФ, а также граждан Российской и проживающих или находящихся за пределами территории РФ;

референдум субъекта РФ – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта РФ среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской место жительства, которых расположено на территории субъекта Российской Федерации.

Законодатель в рамочном законе, определяя институт референдума в России, проводит различие по следующим критериям:

территории проведения;
нормативному регулированию;
кругу участников;

объекту - вопросам, выносимым на референдум, причем последний аспект – вопросы референдумов, - уточняются в специальных статьях рамочного закона и в специальном законодательстве, регулирующем отдельные виды референдумов.

Какие вопросы могут выноситься на референдум?

Конституционное Собрание вправе вынести на всенародное голосование проект новой Конституции РФ. Порядок принятия Конституционным Собранием такого решения, а также порядок вынесения на всенародное голосование проекта новой Конституции РФ определяется федеральным конституционным законом, принимаемым в соответствии со статьей 135 Конституции РФ; на референдум могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией Российской Федерации к ведению Российской Федерации, а также к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Существует несколько вопросов, который не могут выноситься на федеральный референдум. Они делятся на общие и конкретные. Общие вопрос, выносимый на референдум, не должен:

- противоречить Конституции РФ;
- ограничивать, отменять или умалять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод.

Конкретные вопросы:

- 1) об изменении статуса субъекта (субъектов) РФ, закрепленного Конституцией РФ;
- 2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента РФ,

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также о проведении досрочных выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ либо о перенесении сроков проведения таких выборов;

3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;

4) о персональном составе федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов;

5) об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или продлении срока полномочий органов, образованных в соответствии с международным договором РФ, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на должность в соответствии с международным договором РФ, а также о создании таких органов либо назначении на должность таких лиц, если иное не предусмотрено международным договором РФ;

6) о принятии и об изменении федерального бюджета, исполнении и изменении внутренних финансовых обязательств Российской Федерации;

7) о введении, об изменении и отмене федеральных налогов и сборов, а также об освобождении от их уплаты;

8) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения;

9) об амнистии и о помиловании.

Стадия назначения референдума в Российской Федерации состоит из следующих этапов: подготовка решения о назначении референдума, проверка конституционности процедуры инициирования референдума, принятие компетентным органом (должностным лицом) решения о проведении референдума, официальное обнародование даты референдума. Аналогичным образом обстоит дело и с иными стадиями референдумного процесса: инициированием, подготовкой, проведением, подведением итогов, реализацией решений, ответственностью за неисполнение решений референдума.

Референдум в Российской Федерации является особым институтом, основанным на общих принципах конституционного механизма народовластия, с другой стороны, в силу своей специфики нуждается в особом регулировании специальным законодательством. В Российской Федерации, кроме положений Конституции РФ, существует Федеральный закон "О референдуме Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", иное федеральное законодательство, устанавливающих и регулирующих отдельные стороны подготовки и проведения референдумов, аналогичная система законодательства принимается на уровне субъектов РФ, акты муниципального уровня. Таким образом, имеется устойчивая группа правовых норм, охватывающая определенные аспекты организации и проведения референдумов.

Заключение. Референдум — это политическое событие условия применения которого определяют уровень существующей демократии в государстве. Это обуславливается тем, что референдум является обязательным элементом

непосредственной демократии. В настоящее время существует разнообразие способов воплощения данного института, обусловленное различными подходами государств к его применению. Это позволяет выявить тенденции в его развитии и определить направления для улучшения.

Из анализа конституционных положений других стран видно, что в многих из них основные процедурные аспекты проведения референдума закреплены на конституционном уровне. В Конституции Республики Узбекистан установлены лишь некоторые общие положения об этом институте. На наш взгляд, подлежат конституционному закреплению нормы о праве инициирования референдума и юридической силе принятого решения путем референдума в статье 9 Конституции Республики Узбекистан. Причина этого заключается в том, что Конституция, являясь основным законом государства, обеспечивает сильную защиту для установленных в ней правовых отношений. Референдум представляет собой особенное право народа, и по этой причине я считаю, что в Конституции Узбекистана следует уделить этому вопросу больше внимания.

Внедрение местного референдума в Республике Узбекистан требует своей регламентации в законодательство. По этой причине, считаем, что необходимо создать и принять закон «О местном референдуме» Республики Узбекистан на основе нормативно-правовых актов регулирующих данную область зарубежных стран с учетом особенностей Узбекистана.

Учитывая текущие возможности современных технологий и потенциальные трудности при организации местных референдумов, представляется обоснованным предложение о внедрении электронного голосования. Это позволит упростить организационные аспекты проведения референдума, обеспечить прозрачность в подсчете голосов, повысит явку избирателей и укрепит доверие граждан к проведению справедливого референдума.

Использованная литература:

1. Конституционное право Республики Узбекистан. Учебник // Под ред. И.Т.Тутьиева. – Т.: 2018 – 565с;
2. Йўлдошев А.Э. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш истиқболлари: монография. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2022. – С. 144;
3. Маклаков В.В. Референдум в зарубежных странах: Учеб. пособие/ РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. правоведения; Отв. ред. Алферова Е.В. – М., 2014. – С. 10;
4. Крылова, Н. С. Конституционные основы финансовой деятельности государства (сравнительное исследование) [Текст] / Н. С. Крылова // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2013. - № 1. - С. 81-91. - ISBN 2072-8166.)
5. Республики Узбекистан (1 мая 2023 г.);
6. Закон О референдуме Республики Узбекистан, (18 ноября 1991 г.), а также Закон «О референдуме Республики Узбекистан, утвержденный Законом № ЗРУ 265 - II от 30 августа 2001 года (новая редакция);
7. «Положение об округах референдума и окружных комиссиях по проведению референдума», утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии

от 28 июня 2022 года № 1171;

8. «Положение об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума», утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии от 28 июня 2022 года № 1172;

9. Конституция Швейцарии (Швейцарской Конфедерации) от принятый 18 апреля 1999 года;

10 Конституция Российской Федерации, принятый 12 декабря 1993;

11. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

